

**TOG‘AY MUROD ASARLARIDA XALQ QO‘SHIQLARI VA
TOPISHMOQ JANRINING QO‘LLANISHI****OTABO /// RO‘LLANISHI** Otaboyeva Dilnoza

Urganch RANCH texnologiya universiteti

“O‘zbek tili va adabiyoti” kafedrasida o‘qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada, Tog‘ay Murodning “Yulduzlar mangu yonadi”, “Oydinda yurgan odamlar” asarlaridagi xalq qo‘shiqlari va topishmoq janrining o‘ziga xos badiiy xususiyatlari tahlil qilindi. Shuningdek, tadqiqotda yozuvchining milliy urf-odatlar, qadriyatlar va an‘analarga sodiqligi, xalq ruhi, tafakkuri va dunyoqarashini o‘z asarlariga singdirish borasidagi mahorati ochib berildi.

Kalit so‘zlar: qo‘shiq turlari, mehnat qo‘shiqlari, “churiya”lar, o‘rim qo‘shiqlari, yanchiq qo‘shiqlari, sog‘im qo‘shiqlari, topishmoq janri.

Аннотация. В статье анализируются художественные особенности народных песен и загадок в произведениях Тогая Мурода «Вечно горят звёзды» и «Люди, идущие по луне». Выявляется верность писателя национальным обычаям, ценностям и традициям, а также его мастерство в воплощении духа, мышления и мировоззрения народа в своих произведениях.

Ключевые слова: жанры песен, трудовые песни, «чурии», песни о жатве, песни о янчиках, песни о доении, жанр загадки.

Abstract. This article analyzes the specific artistic features of folk songs and riddles in Togay Murod's works "The Stars Burn Forever" and "People Walking on the Moon". The study also reveals the writer's loyalty to national customs, values, and traditions, as well as his skill in incorporating the spirit, thinking, and worldview of the people into his works.

Keywords: types of songs, labor songs, "churiyas", harvest songs, yanchik songs, milking songs, riddle genre.

Xalq og‘zaki ijodi xalqning turmush tarzi, yashash sharoiti, ijtimoiy mehnat jarayonida shakllanib, avloddan-avlodga, ustozdan-shogirdlarga o‘tib, doimiy shaklda mukammallashib, sayqallanib, toboro an’anaviylashib bugungi avlodga yetib kelmoqda. Ko‘plab adib va ijodkorlarimiz o‘zlari bevosita kuzatgan marosim udumlarni, o‘z yurti haqidagi qadimiy rivoyat va afsonalarni ijod jarayonida yaratgan badiiy asarlariga singdirib yuboradi. Buni biz Tog‘ay Murod ijodida ham ko‘p uchratamiz. U milliylikimiz, azaliy urf-odat an‘analarimizni o‘z asarlarida qayta jonlantirdi. O‘zbek nasrining an’anaviy dasturlarini davom ettirib, yangi ko‘z qarashdagi asarlar yaratdi. Har bir asarida folklor an‘analaridan unumli foydalandi. Misol uchun “Yulduzlar mangu yonadi” asarida xalq qo‘shiqlarining bir necha turlarini uchratishimiz mumkin. O‘zbek xalqi qadimdan chorvachilik bilan shug‘ullanib kelgan. Bu kasb xalqimiz hayotida muhim o‘rin tutgan. Chorvachilikda ishlatiladigan sog‘im qo‘shiqlari sog‘iladigan hayvonning turiga qarab belgilanadi. Echki sog‘ishda kuylangan qo‘shiqlar “churey-churey” yoki “churiya”lar deb nomlangan va bular hayvonni tinchlantirgan, iydirish uchun kuylangan. Asarda Bo‘ri polvonning onasi dimog‘ida kuylab-kuylab echki sog‘adi.

“Esli molim, oqilim, churiya-chur-ey,
Yelkamdagi kokilim, churiya-chur-ey,
Shuncha molning ichida, churiya-chur-ey,
Bog‘da ochilgan gulim, churiya-chur-ey”. [6.16]

Mazkur asarda sog‘im qo‘shiqlar bilan bir qatorda hosilni yig‘ib olishda qo‘llaniladigan o‘rim qo‘shiqlarini ham uchratamiz.

“Qizlar o‘rkachlarda sochilib-sochilib bug‘doy o‘rdi. Bir qiz qo‘shiq aytdi. U Momoqiz bo‘ldi. O‘nlab qizlar Momoqizga jo‘r bo‘ldi:

G‘ujmoqi bug‘doy,
Donginang to‘q-ay,
To‘p bo‘l, o‘rayik,

Xo‘pda ko‘rayik”.[6.19]

O‘rim qo‘shiqlari dehqon mehnatining samarasi hisoblanadi, shu boisdan bu qo‘shiqlarni ko‘tarinki ohangda ijro etish an‘ana hisoblanadi. Bu qo‘shiqda arpa-bug‘doyni xalq tirikchiligi uchun naqadar qimmatligi, ro‘zg‘orning qut-barakasini ta‘minlovchi vosita ekanligi tarranum etilgan. Bundan tashqari bu qo‘shiqlarda mehnatkash omma irodasining hech qachon bukilmaligini ko‘rishimiz mumkin. Bu qo‘shiqlar kishilarni ruhan tetiklikka, mehnatsevarlikka, jasoratga, do‘stlikka, birodarlikka chorlaydi. Ma‘lumki, bug‘doy o‘rimidan so‘ng yanchiq qo‘shiqlari yoki xo‘p-maydalar kuylanadi. Mazkur asarda bu turdagi qo‘shiqlarni ham uchratishimiz mumkin.

“Ho‘kizlar qadamidan chuqur iz qoldi. Somon tagidagi bug‘doy g‘ijir-g‘ijir etdi. Bo‘rining ovozi dardli bo‘ldi.

Ayri-ayri tuyog‘im, mayda-yo, mayda-yo,

Olmos bo‘lsin jonivor-a, mayda-yo, mayda-yo,

Seni boqqan dehqonlar-a, mayda-yo, mayda-yo,

Sarmast bo‘lsin jonivor-e, mayda-yo, mayda-yo”.[6.27]

Xalq qo‘shiqlarida insonning ichki kechinmalari, g‘am-anduh yoki xursandchiliklari, mehnat mashaqqatlari, sevgi istroblari, his-tuyg‘ular orqali aniq badiiy obrazlarda gavdalantiriladi. Bo‘ri polvon ham bu qo‘shiqda o‘z ichki kechinmalarini dard bilan kuylaydi. Uning eng yaqin do‘sti, qiyomatli oshnasi Nasim unga xiyonat qiladi, uni aldaydi. Mehnat qo‘shiqlarida ba‘zan ijrochilar o‘z his-tuyg‘ularini qo‘shib kuylaydilar, hayvonlar bilan birodarlikda ishlaydilar, ularga qalb tug‘yonlarini aytib kuylaydilar. Asarda Bo‘ri polvon mehnat jarayonida jonvor bilan dardlashadi, unga qalb tug‘yonlarini hikoya qiladi. Chunki eng yaqin do‘stining xiyonatidan so‘ng, endi u o‘z kechinmalarini yaqinlariga aytolmaydi, manashu jonvorga aytib taskin topadi.

“Birovga aytma, jonivor, hov anavi qirda bir qiz bor, shu qiz mening ko‘nglim edi. Qiyomatli oshnam ko‘nglimga chang soldi! Uh, ko‘rgilik! Men oshnamga ishonib edim, jonivor. U ishonchimni oyoqosti qildi. Qiyomatli oshnangdan shu ish kelgandan keyin o‘zgalardan nima umid-u nima xayr?

Birovga aytma, jonivor, aytgiligi yo‘q...”

Ushbu asarda mehnat qo‘shiqining yozuvchi tomonidan o‘zgartirilgan variantini ham uchratishimiz mumkin. Bu qo‘shiqda qahramonimiz o‘zi yoqtirgan Momoqizning ismini xalq qo‘shig‘iga qo‘shib o‘zgartirib kuylaydi.

“Momo o‘zi yaxshi qiz, mayda-yo, mayda-yo,
Mayda bilan to‘qmiz biz, mayda-yo, mayda-yo,
Bug‘doy kirs a omborga, mayda-yo, mayda-yo,
To‘y qilamiz erta kuz, mayda-yo, mayda-yo”. [6.27]

Bu qo‘shiqlar bevosita mehnat jarayonida yuzaga keladi. Ya’ni qo‘shiq har qanday vaziyatda insonning yo‘ldoshi. O‘zbek xalqi ham qo‘shiqlarga behad boy. Xalqimiz o‘z mehnat faoliyatining barcha jarayonlarini qo‘shiq bilan ziynatlagan, qo‘shiq bilan izhor qiladi. Bugungi kunda g‘allani o‘rish va yanchish ishlari texnika yordamida amalga oshira boshlangach, yanchiq qo‘shiqlari asta-sekin unutilib bormoqda. Tog‘ay Murod bu qo‘shiqlarni o‘z asarlarida qayta jonlantirib xalq og‘zaki ijodining unutilmasligiga o‘z hissasini qo‘shdi.

Ijodkor asarlarida hamisha folklorga yondashadi bu esa o‘sha asarni yanada o‘quvchi qalbiga kirib borishini taminlaydi. Marosimlarda ayniqsa to‘ylarda xalq og‘zaki ijodining go‘zal va betakror namunalarini uchratamiz, ulardan bahra olamiz, o‘zimizni xuddi o‘sha shod-xurram xursandchilik qilayotgan insonlar qatorida sezamiz. Laparlar, yalla qo‘shiqlar, yor-yorlar o‘quvchini sehrlab o‘ziga rom etadi. Sinchiklab nazar tashlasak Tog‘ay Murodning barcha asarlarida shu jumladan Tog‘ay Murodning “Oydinda yurgan odamlar” qissasining birinchi bobi ham Qoplonbek va Oymomoning to‘y marosimi shunday mahorat bulan tasvirlanadiki, xalqning so‘nmas urf-odatlarini,

rasm-rusmlari o‘quvchi ko‘z oldida yaqqol gavdalanadi. Asarda badiiy tasvir va ifoda vositalariga keng o‘rin berilgani, tasvirning jonli va ifodaviyligini kuchaytirishga xizmat qilgan. Shuningdek, qissada sunnat to‘y marosimi ham tasvirlanadi, lekin bu to‘yda bosh qahramonlar chuqur qayg‘uga botadi, farzandsizliklaridan eziladi. Bitta asardagi ikkita marosim qahramonlar qismati tufayli bir-biriga zid qarama-qarshi tasvirlanadi. Yozuvchi Said Ahmad ushbu asar haqida shunday fikrlar bildiradi”. Tog‘ay, bir-birini bobosi, momosi deya atab umr o‘tkazayotgan, bir juft oq kaptardek pokiza insonlarni oydinda oy nuriga o‘rab tasvirleydi. Oqibat ushbu juftning o‘zi ham so‘zi ham, fikri ham, turish turmushi ham oying kumush nurlariga yo‘g‘rilib ketadi”. [1.18] Ijodkor ana shunday sof, sammimiy, sodda xalq vakillarining sadoqat ila qurilgan muhabbatlarini jo‘shib kuylaydi.

Ushbu asarda biz Tog‘ay Murodning boshqa asarlarida uchratgan mehnat qo‘shiqlarining yangicha talqinlariga guvoh bo‘lamiz. Ma‘lumki, inson hayoti davomida muttassil mehnat bilan shug‘ullanadi. Chunki haqiqiy ma‘nodagi inson uchun faqat mehnat turmush kechirish manbai hisoblanadi. Qadimgi zamonlarda ham shunday bo‘lgan, hozir ham shunday, bundan keyin ham shunday bo‘ladi. Shuning uchun xalq qo‘shiqlarining salmoqli qismini mehnat bilan bog‘liq namunalar tashkil etadi. Folklorshunos olimlar mehnat qo‘shiqlari o‘z tarkibida ham turlarga bo‘linishini qayta-qayta ko‘rsatib o‘tganlar. Shartli ravishda ularni o‘rim, xo‘p hayda, yorg‘ichoq, turey-turey, churiya, sog‘im, kashta kabilarga ajratganlar. Shu o‘rinda Tog‘ay Murodning “Oydinda yurgan odamlar” asaridagi sog‘im qo‘shiqlarga e‘tibor qaratsak.

Tog‘larga bor, quv olma, turey-turey
Sovdi bo‘lgin, suv olma, turey-turey.
Bolangning yo‘qligini, turey-turey,
Ko‘nglingga og‘ir olma, turey-turey.
Bolaging baxtingdir, turey-turey,
Uni olib uxlagin, turey-turey,

Bolalilar ma'rashar-a, turey-turey,

Bolasizlar qarashar-a, turey-turey.[7.183]

Yuqorida qayd etilgan namunalarda, sog'im qo'shiqi orqali yozuvchi qahramonning ichki dard tashvishlarini qayg'ularinida qo'shib kuylaydi. Oymomoning farzandsizligi qo'shiqqa ko'chadi. Bundan tashqari xalq qo'shiqlarida shakliy va mazmuniy tasvir vositalaridan keng foydalaniladi. Bu esa ularda favqulodda go'zal o'xshatishlar, ruhiy holat tasvirida mubolag'alar, sifatlashlar o'rin olishini taminlaydi. Shuningdek, ijodkorning "Momo yer qo'shig'i" asarida ham sog'im qo'shiqlarining go'zal namunalarini uchratamiz.

"Bosh-bosh, jonivor, bosh deyman! Bo'lmasa, podaga qo'shib kelaman!

Bekasi avval-avval dimog'ida aytdi. Aytib-aytib, govmishini sog'ib boshladi.

Izmolida o'ting bor,

Oqar buloq suting bor,

Otli molim, xo'sh xo'sh,

Zotli molim, xo'sh-xo'sh![8.293] Yuqoridagi asarlardagi sog'im qo'shiqlariga e'tibor qaratsak har birida sog'iladigan hayvon turlari farqli tanlangan. Bu orqali yozuvchi sog'im qo'shiqlarining bir qancha turlarini o'quvchiga tanishtirgan.

Bundan tashqari asarga sog'im qo'shiqlar bilan bir qarorda alla qo'shiqlarida ishlatilgan. Asardagi alla qo'shiqlar orqali Oymomoning qalbidagi dardi ko'ngil nolasi, qop-qora baxti kuylangan.

"Momomiz ko'zlarini yumib, beixtiyor dimog'ida alla aytdi:

Allada Sherobod dashtlariday anqillab yotmish ko'ngil nolasi bo'ldi.

Ko'ngil dardi bo'ldi, armoni bo'ldi.

Ko'ngil fojiasi bo'ldi!..

Dasht-u dalada uzum, alla-yo, alla-yo,

Uzganimni kim bilar-a, alla-yo, alla-yo

Hasrat-u armon bilan, alla-yo, alla-yo,

Jon berganimni kim bilar-a, alla-yo, alla-yo.[7.222]

Ushbu asarda xalq qo‘shiq-lari bilan bir qatorda xalq og‘zaki ijodining eng ommabob janrlaridan bo‘lmish topishmoq janrini ham uchratamiz. Topishmoqlar xalq og‘zaki ijodining kichik va ommabop hamda xalqaro janrlaridan biri hisoblanadi. Bu janr yosh avlodni hayotni bilishga, borliqdagi narsa buyumlarning xususiyatlarini yodda saqlab qolishga o‘rgatadi. Qadimda topishmoqlar cho‘pchak, topmachoq, matal, bayt, jumboq, topar kabi nomlar bilan yuritilgan. Olimlarning ma‘lumot berishga qaraganda, turkman, qozoq, qirg‘iz kabi turkiy xalqlar singari o‘zbeklarda ham qadimdan topishmoq aytish an‘analari mavjud bo‘lgan. Buni biz “Oydinda yurgan odamlar” asarida ham guvohi bo‘lamiz.

“Shunda, Xoldon momo aytdi:

– Kelinglar topishmoq aytamiz, – dedi.

– Xo‘p binoyi gap, – ma‘qulladi ayollar.

– O‘zimizning gurungma-gurung yuradigan topishmoqlardan aytamiz.

El og‘zida yurmish topishmoqlardan aytish boshlandi.

Aytishuvni Xoldon momo boshlab berdi.

– Men aytsam, uzun-uzun o‘z ketdi, uzun bo‘ylik qiz ketdi-qasavasi qarsillab, manglayi yerga tarsillab. Bu nima?

– O‘rmak” [7.66]

E‘tibor bersak topishmoq aytishning ham qat‘iy an‘analari, o‘ziga xos tartib-qoidalari bo‘lgan. Folklorshunos olim Zubayda Husainovanning yozishicha, o‘zbek xalqi orasida ham juda qadimda biror muayyan vaqtda, biror marosimda topishmoq aytish rasm bo‘lgan bo‘lishi mumkin. Haqiqatdanham bu asarda sumalak pishirish davomida topishmoqlar aytilganini guvohi bo‘lamiz.

Xullas, yozuvchi o‘z g‘oyaviy niyati, mahoratiga qarab folklor materialiga turlicha munosabatda bo‘ladi. Ya‘ni bir o‘rinda u folklor materialini aynan ishlatsa, yana bir o‘rinda uni shu darajada o‘z asarining ruhiga singdirib yuboradiki, uni oddiy

folklorizmni qayd etish yo‘li bilan aniqlab bo‘lmaydi. Biroq har ikki holda ham folklordan foydalanish ijodiy rivojlantirish-novatorlik xarakteriga ega bo‘lmog‘i lozim. Yozma adabiyotning ilm tarixidan boshlangan ushbu an’anaga qiziqish, uning keng imkoniyatlaridan foydalanish, saboqlaridan o‘rganish zarracha ham susaygan emas. Aksincha, adabiyotimizda folklor janrlaridan nasrda unumli foydalanib kelmoqdalar.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Alaviya M. Lirik qo‘shiq // O‘zbek folklor ocherklari. – Toshkent.: Fan, 1998.
2. Mirzayev T. O‘zbek xalq og‘zaki poetik ijodi. – T.:O‘qituvchi, 1990.
3. Musaqulov A. O‘zbek xalq lirikasi. – T.: Fan, 2010.
4. Sarimsoqov B. Qo‘shiqlar / O‘zbek xalq og‘zaki poetik ijodi. – T.: O‘qituvchi, 1990.
5. Said Ahmad. “Tog‘ay Murodning qo‘shiqlari”. “O‘zbek tili va adabiyoti”. – T: 1995.
6. Tog‘ay Murod. “Yulduzlar mangu yonadi”. – T.: Yoshlar nashriyot uyi, 2019.
7. Tog‘ay Murod. “Oydinda yurgan odamlar”. – T.: Yoshlar nashriyot uyi, 2008.
8. Tog‘ay Murod. Tanlangan asarlar. 1-jild. – T.: Sharq, 2009.